

Forschungsdatenmanagement Gute Gründe für

1 - Keine Daten
verlieren

2 - Effizienz
steigern

3 - Daten
wiederver-
wenden

4 - Zusammenarbeit
ermöglichen

5 - Qualität der Daten
verbessern

